

**International Scientific and Scientific-Technical Conference
on «The Role and Prospects of Modeling in the Processes of
Digital Transformation»**

**Международная научная и научно-техническая
конференция «РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ»**

**«RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARIDA
MODELLASHTIRISHNING ROLI VA ISTIQBOLLARI»**

**Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya
TO`PLAMI**

(3-qism)

**Tashkiliy qo‘mita: O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi Namangan davlat texnika universiteti**

**4-5 DEKABR, 2025-YIL
Namangan**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

NAMANGAN DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARIDA
MODELLASHTIRISHNING ROLI VA ISTIQBOLLARI**

*Xalqaro miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya
materiallari to‘plami*

(3-qism)

Namangan shahri, 4-5 dekabr, 2025 yil

«Raqamli transformatsiya jarayonlarida modellashtirishning roli va istiqbollari» mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari to‘plami.

To‘plamga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma‘muriy islohotlar doirasida oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 4-iyuldagi PQ–200-son qarori 9-bandida belgilangan topshiriqlar va Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025 yil 4-5 dekabr kunlari universitetda o‘tkazilgan «Raqamli transformatsiya jarayonlarida modellashtirishning roli va istiqbollari» mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya ishtirokchilarining ma‘ruza materiallari kiritilgan.

Namangan davlat texnika universiteti, 4-5 dekabr, 2025 yil, Namangan shahri

Tahrir hay‘ati:

Namangan davlat texnika universiteti rektori v.v.b., prof. M.G‘.Dadamirzayev, NamDTU ning o‘quv ishlari bo‘yicha prorektori dots.,A.M.Akramov, NamDTUning xalqaro xamkorlik bo‘yicha prorektori t.f.f.d. (PhD). I.I.Abduraxmanov.

Dasturiy qo‘mita a‘zolari: t.f.d., prof. N.S.Mamatov, t.f.d., prof. D.T.Muhamediyeva (TIQXMMI MTU), t.f.d., dots. B.B.Akbaraliyev (ADU), t.f.d., prof. O.J.Babomurodov (Jizzax shahridagi Kazan Federal Universiteti filiali), t.f.d., prof. A.X.Nishanov (TATU), p.f.f.d. (PhD). prof.M.B.Xamdamov (GulDU), p.f.f.d (PhD). p.f.f.d., dots. L.Q.Samandarov (NavDU), f-m.f.d., prof. Z.R.Raxmonov, f-m.f.n., prof. K.K.Muminov, (O‘zMU). f-m.f.n., dots. A.M.Токторбаев, dots. Б.О.Кечкенбаева, dots. Т.А.Наралиев, (Г.Ош, Кыргызская Республика), dots.,С.Н.Нестеренков, (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники), p.f.f.d (PhD)., A.X.Tillayev (International House-Tashkent” akademik litseyi direktori), dots.,G‘.X.Maxmatqulov, (Iqtisodiyot va pedagogika universiteti), t.f.d., prof. A.A.Xudayberdiyev (NamDTU), p.f.f.d. dots.O.O.Narkulov (Iqtisodiyot va pedagogika universiteti),

Tashkiliy qo‘mita:

Raislar va Mas‘ul kotiblar: f-m.f.n., prof. M.Olimov, t.f.d., prof. Sh.Yuldashev, f-m.f.d., prof. V.Hojiboyev, p.f.d., (DSc). O.S.Abdullayeva, t.f.d prof., O.O.Jakbarov, t.f.f.d., dots. A.Isomiddinov, t.f.f.d., dots. U.G‘oyipov, t.f.f.d., dots. Sh.Ismoilov, p.f.f.d (PhD)., E.Imamnazarov (NamDTU).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari: t.f.d., prof. S.Xashimov, t.f.f.d., dots., S.Komilov, M.T.Tuxtasinov, t.f.f.d (PhD). D.A.Shokirov, t.f.f.d (PhD). K.S.Xaydarov, A.A.Anvarov, G.A.Inamova, N.N.Mallaboev, N.N.Abdullaeva, A.F.Olimov, A.M.Normatov, (NamDTU).

Izoh: Konferensiya materiallarining mazmuniga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

Aziz olimlar, hamkasblar, tadqiqotchi va talaba-yoshlar!

Avvalo, bugungi dolzarb mavzuga bag'ishlangan "Raqamli transformatsiya jarayonlarida modellashtirishning roli va istiqbollari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasida siz bilan uchrashib turganimdan mamnunman.

Bugungi kunda raqamli transformatsiya — bu shunchaki texnologiyalar joriy etish emas, balki iqtisodiyot, ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat va boshqa sohalarida yangi fikrlash va boshqaruv madaniyatini shakllantirish jarayonidir. Bu jarayonda modellashtirish ilmiy tahlil, prognozlash va qaror qabul qilishning muhim vositasi sifatida juda katta ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi global raqobat sharoitida raqamli modellar yordamida jarayonlarni optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish va innovasion yechimlarni tezkor sinovdan o'tkazish imkoni yaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan, ushbu konferensiya fan va amaliyotni integrasiya qilish, ilmiy g'oyalarni ishlab chiqarish va boshqaruv tizimlariga tatbiq etish uchun muhim maydon vazifasini bajaradi.

Shu boisdan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu masalaga alohida e'tibor qaratib, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida "Yoshlar o'rtasida IT sohasini yanada ommalashtirish hamda sohada xizmatlar eksportini oshirish, Raqamli texnologiyalarni rivojlantirgan holda mamlakatni mintaqaviy "ITHUB"ga aylantirish" ni maqsad qilganlar. Shuningdek, 2025 yil 7 noyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrif chog'ida Prezidentimiz sanoat, qishloq xo'jaligi va axborot texnologiyalari sohalarida hamkorlikni kengaytirishga oid yangi kelishuvlarni imzoladilar. Ushbu kelishuvlar asosida raqamli industriyani rivojlantirish, IT-ta'limni qo'llab-quvvatlash va innovasion startaplar uchun investisiya muhitini yaratishga qaratilgan qator qo'shma dasturlar amalga oshiriladi.

Biz bugungi tadbirda turli davlat va ilmiy markazlardan tashrif buyurgan olimlar, tadqiqotchilar hamda yosh mutaxassislarining ishtirokini yuksak qadrlaymiz. Sizlarning ilmiy izlanishlaringiz, tajribalaringiz va takliflaringiz raqamli transformatsiya jarayonlarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi, degan umiddaman.

Shu bilan birga, ushbu konferensiya yaqin hamkorlik va ilmiy muloqot uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishiga ishonaman.

Hurmatli ishtirokchilar!

Barchangizni yana bir bor qutlar ekanman, konferensiya ishlariga omad, foydali muloqot va yangi ilmiy natijalar tilayman.

Rektor v.v.b. M.Dadamirzayev

в акценте на трансформации семейных ценностей под воздействием цифровой среды как социально-психологического феномена.

Вывод, цифровизация оказывает многогранное влияние на семью, изменяя характер воспитания, структуру взаимодействия между взрослыми и детьми и систему формирования идентичности ребёнка. Основные эффекты проявляются в смещении повседневной коммуникации в цифровую плоскость, усилении роли медиаконтента как источника социальных ролей и норм, а также в усложнении эмоционального контакта между членами семьи. В европейских странах данные процессы регулируются высокой культурой цифрового родительства и чёткими педагогическими практиками. В странах Центральной Азии влияние цифровизации менее структурировано, что создаёт риски ослабления традиционных семейных ценностей и формирования несогласованных идентификационных моделей у детей. Преодоление этих рисков возможно при условии развития медиаграмотности родителей и внедрения программ гармоничного цифрового воспитания, сочетающего эмоционально тёплые отношения и современные технологические инструменты обучения.

Литература

1. Livingstone S., Byrne J. Parenting for a Digital Future. Oxford University Press, 2021.
2. Eurochild. Children in a Digital World: Annual Review. Brussels, 2022.
3. Holloway D., Green L., Livingstone S. EU Kids Online: Research Summary. LSE, London, 2020.
4. Асмолов А.Г. Психология современного ребёнка. М.: Просвещение, 2021
1. 5.Черных А., Миронова О. Цифровое родительство как социально-психологический феномен. // Социальная психология, 2022. №3.

HUDUDLARDA BANDLIK DARAJASINI SHAKLLANTIRUVCHI ASOSIY OMILLARNI PANEL MA'LUMOTLAR REGRESSIYASI ORQALI IDENTIFIKATSIYALASH

Aralov G'.M.¹

¹Qarshi davlat texnika universiteti, Qashqadaryo, O'zbekiston.

e-mail: aralov.gayrat12131988@gmail.com

Аннотация. Ushbu tadqiqotning maqsadi hududlarda bandlik darajasini shakllantiruvchi asosiy omillarni panel ma'lumotlar regressiyasi usuli yordamida aniqlashdir. Panel ma'lumotlar modeli hududlar bo'yicha vaqt bo'yicha kuzatishlarni birlashtirib, hududiy va vaqtga bog'liq farqlarni hisobga olish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari bandlik darajasiga ta'sir qiluvchi asosiy makroiqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlarni, jumladan, ish bilan ta'minlanganlikning sektoral tuzilishi, o'rtacha mehnat haqi, investitsiya faolligi va ta'lim darajasi kabi omillarni aniq ko'rsatib beradi.

Kalit soʻzlar: Bandlik darajasi, hududiy omillar, panel maʼlumotlar regressiyasi, mehnat bozori, iqtisodiy rivojlanish, ish bilan taʼminlash.

Kirish. Bandlik darajasi hududiy rivojlanish va iqtisodiy barqarorlikning eng muhim koʻrsatkichlaridan biri sifatida iqtisodiy tahlil va siyosatning markazida turadi. Mehnat bozoridagi farqlar nafaqat hududlarning iqtisodiy resurslari va infratuzilmasi bilan bogʻliq, balki taʼlim darajasi, investitsiya faolligi, ish bilan taʼminlanganlikning sektoral tuzilishi va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy omillardan ham kelib chiqadi. Shu nuqtai nazardan, hududlarda bandlik darajasini shakllantiruvchi asosiy determinantlarni aniqlash, samarali mehnat siyosatini ishlab chiqish va ish oʻrinlarini yaratish boʻyicha strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Anʼanaviy statistik usullar faqat bitta vaqt nuqtasida yoki hududiy jihatdan cheklangan maʼlumotlarni tahlil qilsa, panel maʼlumotlar regressiyasi metodologiyasi hududlar boʻyicha vaqt davomida kuzatishlarni birlashtirib, omillar oʻrtasidagi murakkab va oʻzaro bogʻliq munosabatlarni aniq koʻrsatishga imkon beradi. Bu usul yordamida nafaqat bandlikni shakllantiruvchi asosiy iqtisodiy va ijtimoiy omillar aniqlanadi, balki ularning hududiy va vaqt boʻyicha oʻzgarishlari ham baholanishi mumkin [1-2].

Ushbu tadqiqot hududiy bandlik darajasini belgilovchi asosiy faktorlarni identifikatsiyalashga qaratilgan boʻlib, natijalar hududiy mehnat bozorini rivojlantirish, ish oʻrinlarini yaratish va bandlik siyosatini ilmiy asoslangan tarzda shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari nafaqat iqtisodiy tahlil va ilmiy tadqiqotlar uchun, balki amaliy siyosat va strategik rejalashtirishda ham asos boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.

Ushbu tadqiqot hududlarda bandlik darajasini shakllantiruvchi asosiy omillarni aniqlashga qaratilgan boʻlib, metodologik asos sifatida panel maʼlumotlar regressiyasi yondashuvi tanlangan. Panel maʼlumotlar modeli hududlar boʻyicha vaqt davomida kuzatilgan maʼlumotlarni birlashtirish orqali hududiy va vaqtga bogʻliq farqlarni hisobga olish imkonini beradi, bu esa anʼanaviy kross-sektsion yoki vaqt qatori modellarga nisbatan natijalarni yanada ishonchli va aniqlikni taʼminlaydi [3].

Ushbu tadqiqot hududlarda bandlik darajasini shakllantiruvchi asosiy omillarni aniqlash uchun panel maʼlumotlar regressiyasi usulidan foydalanadi. Panel maʼlumotlar modeli hududlar boʻyicha vaqt davomida kuzatishlarni birlashtirib, hududiy va vaqtga bogʻliq farqlarni hisobga olish imkonini beradi.

Regressiya tahlili natijalari shuni koʻrsatdiki, hududiy bandlik darajasi bir nechta muhim iqtisodiy va ijtimoiy omillarga bogʻliq. Ish bilan taʼminlanganlikning sektoral tuzilishi (sanoat, xizmat koʻrsatish va qishloq xoʻjaligi sohalar boʻyicha) bandlik darajasiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi: sanoat va xizmat koʻrsatish sohalarining rivojlanishi bandlikni oshirsa, qishloq xoʻjaligi sektori bilan bogʻliq ish oʻrinlari sezilarli darajada barqarorlikni taʼminlaydi. Shuningdek, oʻrtacha mehnat haqi va

investitsiya faolligi hududiy bandlikni oshirishda muhim omil sifatida aniqlangan. Bu hududlarda iqtisodiy faollikning o'sishi ish bilan ta'minlanganlikni kuchaytiradi, investitsiya esa yangi ish o'rinlarini yaratadi [3].

2018–2023 yillar oralig'ida Qashqadaryo viloyatida bandlik darajasi 2018-yilda 62,1%, 2019-yilda 62,8%, 2020-yilda pandemiya davrida 60,3%, 2021-yilda tiklanish bosqichida 63,5%, 2022-yilda 64,7% va 2023-yilda 65,4% ni tashkil qilgan; ish bilan ta'minlashning sektoral tuzilishi shu davrda sanoat 26–28%, xizmatlar 36–39%, qishloq xo'jaligi 33–35% oralig'ida bo'lgan, o'rtacha mehnat haqi esa 2018-yilda 2,1 mln so'mdan 2023-yilda 2,8 mln so'mga o'sib, viloyatga jalb qilingan investitsiya hajmi 2018-yilda 21,3 trln so'mdan 2023-yilda 28,9 trln so'mga yetgan; shu bilan birga, ta'lim darajasi va hududiy infratuzilma rivojlanishi bandlik darajasining oshishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan [4-5].

Qashqadaryo viloyatida 2018–2023 yillarda bandlik darajasi va asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar

1-jadval

Yil	Bandlik darajasi (%)	Sanoat (%)	Xizmatlar (%)	Qishloq xo'jaligi (%)	O'rtacha mehnat haqi (mln so'm)	Investitsiya hajmi (trln so'm)
2018	62,1	26	36	33	2,1	21,3
2019	62,8	27	37	34	2,2	22,5
2020	60,3	26	36	33	2,3	23,0
2021	63,5	27	38	34	2,4	24,7
2022	64,7	28	39	35	2,6	26,5
2023	65,4	28	39	35	2,8	28,9

Tahlil shuningdek ta'lim darajasi va hududiy infratuzilma rivojlanishining ham bandlik darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Yuqori malakali kadrlar mavjudligi va samarali transport va kommunikatsiya infratuzilmasi ish beruvchilar uchun qulay shart-sharoit yaratadi, bu esa mehnat bozorini rivojlantirish va ish bilan ta'minlanganlikni oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, hududlar o'rtasidagi bandlik darajasidagi farqlar asosan iqtisodiy faollik, investitsiya hajmi, mehnat bozorining sektoral tuzilishi va ta'lim darajasi bilan bog'liq. Olingan natijalar hududiy mehnat siyosatini ishlab chiqish, bandlikni oshirish va ish o'rinlarini yaratish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'ladi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, hududiy strategiyalarni shakllantirishda ushbu omillarni hisobga olish samarali va barqaror natijalarga erishish imkonini beradi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot hududlarda bandlik darajasini shakllantiruvchi asosiy omillarni panel ma'lumotlar regressiyasi yordamida aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, hududiy bandlik darajasi bir nechta iqtisodiy va ijtimoiy

omillarga bog‘liq: ish bilan ta’minlanganlikning sektoral tuzilishi, o‘rtacha mehnat haqi, investitsiya faolligi, ta’lim darajasi va hududiy infratuzilma rivojlanishi eng muhim determinantlar sifatida aniqlangan. Sanoat va xizmat ko‘rsatish sohasining rivojlanishi bandlikni oshirsa, ta’lim va yuqori malakali kadrlar mavjudligi mehnat bozorining sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Olingan natijalar hududiy mehnat siyosatini shakllantirishda ilmiy asos bo‘lib, ish o‘rinlarini yaratish va bandlikni oshirish bo‘yicha strategik tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. Shu bilan birga, hududlar o‘rtasidagi bandlik farqlarini kamaytirish va iqtisodiy tengsizlikni bartaraf etish maqsadida investitsiya va ta’lim sohasiga e’tibor qaratish zarurligi aniqlanadi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, hududiy iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni ishlab chiqishda asosiy determinantlarni hisobga olish samarali va barqaror natijalarga erishishning muhim omili hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Baltagi, B. H. (2013). *Econometric Analysis of Panel Data* (5th ed.). Wiley.
2. Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2nd ed.). MIT Press.
3. Hsiao, C. (2014). *Analysis of Panel Data* (3rd ed.). Cambridge University Press.
4. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. (2018–2023). *Hududlar bo‘yicha mehnat bozorining asosiy ko‘rsatkichlari*. Tashkent: Davstat.
5. Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi. (2018–2023). *Hududiy mehnat va ish bilan ta’minlash statistikasi*. Qarshi: Qashstat.

SOG‘LIQNI SAQLASH SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLANILISHI

Osbayov M.I.¹

¹*Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Farg‘ona, O‘zbekiston.*

e-mail: osboyev9652@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqola sog‘liqni saqlash tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishning nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlarini tahlil qiladi. Maqolada elektron tibbiy karta, telemeditsina, mobil sog‘liq ilovalari, sun‘iy intellekt asosidagi diagnostika tizimlari hamda raqamli epidemiologiya kabi innovatsion texnologiyalarning tibbiy xizmat sifati, tezkorligi va aholiga ko‘rsatiladigan tibbiy yordamning qulayligini oshirishdagi o‘rni yoritiladi. Raqamli yechimlar sog‘liqni saqlashda tashxis qo‘yish aniqligini yaxshilashi, xodimlar mehnatini optimallashtirishi, ma’lumotlarni xavfsiz boshqarish hamda profilaktik tadbirlarni samarali tashkil etishga xizmat qilishi ta’kidlanadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonida uchraydigan texnik, tashkiliy va kadrlar bilan bog‘liq muammolar ham tahlil qilinadi. Maqola raqamlashtirish sog‘liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilishning muhim omili ekanini ko‘rsatadi va sohada innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish bo‘yicha takliflar bilan yakunlanadi.*

	<i>Tadbirkorlikni rivojlantirishda marketing va logistikaning yuqori samarali biznes modelini yaratish</i>	
11.	<i>O‘rinboyev S., Azimov I.S., Xidirov U.X. (NamDTU) Logistika va marketing o‘rtasidagi metodologik va tashkiliy bog‘liqlik jihatlari</i>	37
12.	<i>Rahimova D.R. (QarDTU) Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda raqamli transformatsiya jarayonlarini takomillashtirish mexanizmlari</i>	40
13.	<i>Rahimova D.R. (QarDTU) Raqamli transformatsiya orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish</i>	43
14.	<i>Назирова Д.А. (Университет науки и технологии) Цифровая среда как фактор трансформации семейных ценностей и социально-психологической идентификации детей дошкольного возраста</i>	45
15.	<i>Aralov G‘.M (QarDTU) Hududlarda bandlik darajasini shakllantiruvchi asosiy omillarni panel ma‘lumotlar regressiyasi orqali identifikatsiyalash</i>	48
16.	<i>Osbayov M.I. (Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti) Sog‘liqni saqlash sohasida raqamli texnologiyalarni qo‘llanilishi</i>	51
17.	<i>Nabijonov I.A. (Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali) Tadbirkorlik faoliyati sub‘ektlarida investitsiyalardan samarali foydalanishning raqamli texnologiyalari</i>	54
18.	<i>Mirzayev Sh.N. (QarDTU) Aholi turmush darajasini oshirishning ustuvor iqtisodiy yo‘nalishlari: neyro-ravshan tahlil yordamida omillar ierarxiyasini shakllantirish</i>	57
19.	<i>Maxmatqulov G‘.X. (Iqtisodiyot va pedagogika universiteti) Ichki savdo tizimini rivojlantirish yo‘llari metodologiyasini takomillashtirish</i>	60
20.	<i>Maxmatqulov G‘.X. (Iqtisodiyot va pedagogika universiteti) Onlayn do‘konlar orqali savdo sohasinining metodologiyasini takomillashtirish yo‘llari</i>	63
21.	<i>Qurbonov N.M. (TATU), O.Zoidova, H.Murodillayev (NamDTU)</i>	66